

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552));

* Recensión para la página web con la conferencia de la sesión 5 “El conocimiento de la mente y la madurez mental” desarrollada en el PedaLAB UGR el 11/03/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

El interés suscitado por la sesión del Laboratorio dedicada a la Pedagogía Transformadora llevó a organizar esta conferencia-debate con su creadora, la profesora Victoria Subirana. Su llegada a un contexto social complejo, como es el sistema de castas nepalí donde el arraigo cultural condiciona el futuro de las niñas y los niños, le llevó confrontar lo que ella consideraba una injusticia e ideó una metodología que pudiera subvertir y transformar esta realidad que truncaba el futuro de los niños y niñas más vulnerables, los sin casta, los llamados intocables o parias. La manera que consideró más adecuada fue profundizar en la comprensión de este sistema y tratar de cambiar las creencias que se fijan en esas estructuras mentales desde el nacimiento, se cultivan desde los primeros años y que reproduce el sistema social.

Cuando se habla de mente solemos asociarlo a cómo funciona el cerebro. Hoy en día, la psicología y la neurociencia hacen exploraciones de la actividad mental tomando imágenes de la transmisión eléctrica que ocurre en el sistema nervioso. Sin embargo, hay muchos aspectos del aprendizaje, que las técnicas de neuroimagen no son capaces de explicar. Estos aspectos, hay que analizarlos e investigarlos con otros métodos vinculados al contexto y que busquen comprender lo que ocurre en el pensamiento de las personas y sus mentes cuando están inmersas en un entorno y una cultura con características muy específicas.

Victoria ha compartido su larga experiencia pedagógica desarrollada desde la profunda convicción del potencial transformador que tiene la escuela, desde una perspectiva puramente humanista, después de haber estudiado cómo las distintas culturas han cultivado mente y espíritu. Su propuesta es un modelo de escuela centrado en no cercenar lo más valioso que tiene la naturaleza infantil como son las capacidades de soñar, imaginar, inventar y crear. Todas ellas, herramientas imprescindibles para alcanzar un estado de madurez mental que acompañe al estudio y ayude al aprendizaje.

¿Qué es la “Pedagogía Transformadora”? Es un modelo dedicado al estudio y conocimiento de la mente humana como medida para conservar el equilibrio y conseguir la madurez mental, la cual se desarrolla a través de una metodología debidamente sistematizada y secuenciada desde la primera infancia, con unas actividades, espacios y recursos materiales que les son propios. Esta madurez mental va a favorecer el aprendizaje de aspectos que no se abordan de forma concreta en los currículos educativos como pueden ser: los hábitos de estudio, la resolución de conflictos, las relaciones sociales, la estabilidad emocional, etc. Aprender cómo gestionar todo ello va a repercutir en la felicidad de nuestras y nuestros estudiantes y en su forma de estar en el mundo.

A través de un recorrido por las experiencias personales que dieron forma al método, Victoria nos presenta distintas actividades prácticas, materiales didácticos y los objetivos que persigue su utilización en el aula.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2021). El conocimiento de la mente y la madurez mental. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7019891>